

JASLARDÍ RUWXÍY, ÁDEP-IKRAMLÍQQA TÁRBIYALAWDA XALÍQ DÓRETPELERINIŇ ORNÍ

A.T. Saparov

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı «Mektepke shekemgi
tárbiya hám defektologiya» kafedrası aga oqıtıwshısı

Tayanish sozler: *Qaraqalpaq xalıq dóretpeleri, ruwxıy, ádep-ikramlıq tárbiya, dástanlar, Qırıq qız dástanı tárbiya turleri*

Annotaciya: *Bul maqalada qaraqalpaq xalıq dóretpeleri tiykarında jaslarǵa ruwxıy ádep ikramlıq tarbiya beriu maseleleri ilimiy pedagogikalık tarepten talkılangan.*

Ключевые слова: *Каракалпакское народное творчество, духовное и нравственное воспитание, эпосы, эпос "Сорок девушек," виды воспитания*

Аннотация: *В данной статье с научно-педагогической точки зрения рассматриваются вопросы духовного и нравственного воспитания молодежи на основе каракалпакских народных традиций.*

Key words: *Karakalpak folk art, spiritual and moral education, epics, the epic "Forty Girls," types of education*

Simmery: *This article examines the issues of spiritual and moral education of young people based on Karakalpak folk traditions from a scientific and pedagogical perspective.*

Qaraqalpaq xalqınıń tálim-tárbiya tarawında dóretken dóretpeleri ózine tán mektepke iye. Ol ásirler dawamında rawajlanıp, onda ata-babalarımız ana watandı, tuwılǵan jerin súyiwge, hadal miynet etiwge, ata-anasın, tuwısqanların, dos-yaranların, jası úlkenlerdi húrmet yetiwge, kishilerge mehriban bolıwǵa baylanıshlı tálim-tárbiyalıq kózqarasları jámlengen. Sonday-aq, qaraqalpaq xalıq dóretpelerinde xalqımızdıń úrp-ádetleri, salt-dástúrleri, ádep-ikramlılıǵı, mádeniyatı, tariyxı hám milliy qádiriyatları, jámiyetlik-siyasiy, huqıqıy, filosofiyalıq hám diniy kózqarasları da óz kórinisin tapqan. Qaraqalpaq xalıq dóretpeleri ata-babalarımızdıń áyyemnen kiyatırǵan tálim-tárbiyalıq dástúrlerin úyreniwde tiykarǵı derek bolıp xızmet etedi.

Qaysı bir xalıqtıń bolmasın ádebiy miyrasına, tariyxıy esteliklerine názer taslasaq, dástúrlerine, hátte oyınlarına dıqqat awdarıp oy juwırtsaq, jaslarǵa tálim-tárbiya beriw máselesi birinshi orında turatuǵınlıǵın ańǵaramız. Bul ásirese xalıqtıń naqıl-maqalları menen jumbaqlarında, qosıqları menen erteklerinde, ápsanaları menen dástanlarında ayqın kórinedi. Al házirgi zamanda biz usı tárbiya mektebiniń sabaqların xalıq pedagogıkası dep atap júrmiz [1; 3-b.].

Qaraqalpaq xalıqınıń tárbıyalıq dástúrleri búgingi kúnde de jaslardı ruwxıy, ájep-ıkramlılıqqa tárbıyalawda tiykarǵı derek esaplanadı. Xalıqtıń tárbıyalıq dástúrleri júdá kóp tarmaqqa iye. Qaraqalpaq xalıq dóretpeleri qaraqalpaq xalıqınıń ámeliy pedagogikalıq enciklopediyası dep atasaq asıra aytqan bolmaymız. Xalqımızdıń aldınıǵı barlıq áwladları usı arqalı tárbıyalanıp, kámalǵa keldi. Búgingi kúnde ol ilimiy pedagogika menen birgelikte házirgi jaslarǵa milliy tálım-tárbıya beriwde xızmet etpekte.

Haqıyqatında da jaslardı ruwxıy, ájep-ıkramlılıqqa tárbıyalawda qaraqalpaq xalıq dóretpeleriniń ornı ayırıqsha. Ásirese, qaraqalpaq xalıq dóretpeleriniń ishinde úlken kólemge hám tereń mazmunǵa iye dástanlar bolıp esaplanadı. Dástanlar xalqımızdıń sanasın, mádeniyatın, tariyxın, diniy isenimlerin, kózqarasın, tálım-tárbıyasın ózinde jámlegen. Dástanlar jaslardı qaharmanlıqqa, mártlikke, watanın súyiwge úyretiw menen birge olardı ruwxıy, ájep-ıkramlılıqqa tárbıyalaydı. Bular qanday janrdaǵı dástanlar bolıwına qaramastan, olardıń mazmunında tárbıyanıń barlıq túrleri bay ekenligin kórsetedi.

Qaraqalpaq xalıq dástanlarında mártlik, qaharmanlıq, jawıngerlik, ar-namıs, opadarlıq, doslıq, sadıqlıq, watansúywshilik sıyaqlı pazıyletler ardaqlanadı. Bul pazıyletler insannıń ruwxıy, ádep-ıkramlılıq tárbıyasın rawajlandıradı.

Álbette, milliy tárbıyanı ózinde jámlegen dástanlar jaslardı adamgershilikli, ónerli, miynetsúygish, hadal, ádepli etip tárbıyalawda úlken áhmiyetke iye. Áne usınday, pazıyletler haqqında sóz etetuǵın qaraqalpaq xalıq dástanlarınıń biri «Qırıq qız» dástanı bolıp esaplanadı. «Qırıq qız» dástanınıń tiykarǵı ideyası – watandı qorǵaw, tuwılǵan jerdiń gárezsizligi ushın gúresiw, hadal miynet etiw, ata-ananı, jası kishi hám úlkenlerdi húrmet etiwden ibarat. «Qırıq qız» dástanında ruwxıy-ádep-ıkramlılıq tárbıya tómendegi maqsetlerge tiykarlanadı:

- hár bir jas áwladtıń ózinde ruwxıy, ádep-ıkramlılıq tuyǵısın seziwine hám túsiniwine járdemlesiw;

- óziniń keleshek jolın anıqlaw;

- qarım-qatnas máselelerinde ádep-ıkramlılıq normalarına ámel etiw;

- milliy úrp-ádet, salt-dástúrler hám qádiriyatlardı asırıp saqlaw;

- ózine, ózgelerge hám qorshaǵan ortalıqqa iygilikli qatnasta bolıw.

Dástanda insannıń ruwxıy-ádep-ıkramlılıǵın rawajlandırıwda tiykarınan ózini ózi ańlawǵa, basqalardı biliwge, awızbirshilikli bolıwǵa, hadal miynet etiwge, doslıqtı qádirlewge, watandı súyiwge, dúnyanı tanıwǵa, dushpanlarǵa qarsı gúresiwge keń itibar qaratıladı.

“Qırıq qız” dástanı qaraqalpaq xalıqınıń áyyemgi dáwirlerin táriyipleydi. Bul haqqında rus ilimpazı S.P.Tolstov Xorezm hám qaraqalpaqlar tariyxına baǵıshlanǵan izertlewlerinde qaraqalpaq xalıq dástanı «Qırıq qız»dı massagetlar tariyxı menen salıstıradı. «Ol «Frakiya – massaget» mádeniyatınıń salt-dástúrleri

menen qaraqalpaq dástanı «Qırıq qız»dıń baylanıslılıǵı bolıwı kerek. «Qırıq qız»da Tumaris haqqındaǵı massaget tariyxınıń jańǵırǵın kóriw múmkin... Vizantiya elshileri VI ásirde Xorezmniń arqa Aral boylarında hayallar basqaratuǵın türk qáwimlerin ushıratqan [2; 9-b.] – dep jazadı.

Folklortanıwshı ilimpaz Q.Ayımbetov izertlewlerinde dástanda ushırasatuǵın ayırım geografıyalıq atamalar haqqında «Sarkop» degen jer atamasınıń «Qırıq qız» eski qorǵan qalanıń Qaraqalpaqstan Respublikası Ellikqala aymaǵında elege shekem saqlanǵanlıǵın, «Qırıq qız» qaraqalpaq urıwlarınıń ataması, «Qırıq» sózi qaraqalpaq xalıq poeziyasına tán bolıp, «Qırıq qız», «Qırıq jigit» dep ushırasatuǵın «Qırıq» sózi menen áyyemgi waqıtlarda áskeriy birikpeler atalǵan bolıwı múmkin» [3;9-b.] dep atap ótedi.

«Qırıq qız» dástanı haqqında maǵlıwmatlar belgili ádebiyattanıwshı ilimpaz N.Dáwqaraevtıń [4] ilimiy miynetlerinde kóp ushırasadı. Ol «Qırıq qız» óziniń tariyxıy tamirları menen kútá eski dáwirler menen ushırasatuǵının, qaraqalpaq xalqınıń tiykarǵı urıwları bolıp, saklardıń, oǵuzlardıń, pecheneglerdiń dáwirleri menen baylanıslı ekenligin kórsetedi.

“Qırıq qız” dástanında shańaraq máselesi joqarı orında turadı. Xalqımızda "Qus uyasında kórgenin isleydi" degen naqıl biykarǵa ayılmaǵan. Hár bir ata-ana óz perzenti ushın ayna. Olardıń qarım-qatnası, ózin tutıwı, perzentine bolǵan itibarı ayrıqsha áhmietke iye. Tárbiyattanıwshı ilimpaz A.K.Munavvarov «Shańaraq jámiyettiń eń kishi oshaǵı. Bul qásiyetli dárgayda keleshek áwlad kámalǵa keledi. Kekseler kóbinese «Biyday ekseń – biyday alasań, arpa ekseń – arpa alasań» deydi. Sonıń ushın da keleshegimizdiń qanday bolıwı búgin qanday tárbiya berip atırǵanımızǵa, olardıń qálbin qanday sezimler, qanday arzıwlar menen toltırıp atırǵanımızǵa baylanıslı» – dep [5; 21-b.] jaslar tálim-tárbiyasında shańaraqtıń tutqan ornı ayrıqsha ekenligine keń itibar qaratadı.

Dástanda Gulayım jaslıǵınan batır, watanın, xalqın súyetuǵın, iybeli, adamgershilikli bolıp ulǵayadı. Atası Allayar baydıń altı ulınıń ishinde «Altın gawhar basında, ózi on tórt jasında, erke bolıp ol ósken» Gúlayım atlı qızı boladı. Gúlayım aqıllı, gózzal, batır, ádep-ikramlı, miynetsúygish bolıp el awzına túsedı. Gúlayım «eger aybatlansa batırlar da qorıqqanday» márt, batır bolıp erjetedı, qasına qırıq qız alıp, olarǵa miynet etiw menen birge, áskeriy ónerge úyretedi. “Qırıq qızı menen atawda, Tartıp ılaq oynadı. Keynine ertip birazın, Tana soyıp súyretti. Qılısh berip qolina, Batırılıqqa úyretti, Aqıllı tuwǵan Gulayım”. Gúlayım atasınan «Miywalı» atawın sorap alıp, bekkem qorǵan qurıp, xalıq penen birge miynet qılıp, qorǵandı abat qıladı.

«Atawdıń bálent jerlerin, Qos ákelip súrgizdi, Shor bolıp qalǵan jerine, hasıl tógin tókkizdi, Suwǵa ábden qandırıp, Gúl baqshalar ekkizdi. Bir neshe kúnler ótkende, jıl ótip, aylar jetkende, «Miywalı» ataw baǵ boldı, Jaynaǵan gúller ashıldı,

Ishinde búlbil sayradı, Miywalar pisip jaynadı, Xalqı menen Gulayım, Ullı toydı toyladı [6; 44-45-b.].

Miyнет insan sanasın rawajlandıradı, turmıstağı ornın belgileydi, ózin hám basqalardı húrmet etiwge úyretedi. Bul mısallar jaslardı miynet etiwge, bir-birine járdem beriwge, miynetten zawıq alıwğa, óziniń hám basqalardıń miynetin qádirlewge tárbiyalaydı.

Dástanda qaharmanlardıń basqınshılardıǵa qarsı gúreste kórsetken mártlikleri, olardıń el-jurtına sadıqlıǵı, watan ushın janın pidá etiwge tayar turıwı búgingi jaslar ushın mártlik hám qaharmanlıqtıń ájayıp úlgisi bolıp tabıladı. Sonday-aq, jaqsılıq, watansúyiwshilik, mártlik, adamgershilik, aǵa-ini hám apa-sińli, qarındas arasındadıǵı qarım-qatnas, qaharmanlardıń átirapındaǵıǵarǵa ǵamxorlıǵı, birlik hám tınıshlıq, el-jurt doslıǵı hám taǵı basqalar dástanlardıń tiykarǵı ideyası esaplanadı.

“Qırıq qız” dástanında qaharmanlıq dástanlarındadıǵı qaharmanlardıń dushpanlarǵa qarsı gúreslerinde, xalıqtıń arzıw-ármanları sáwlelenedi. Sonlıqtan dástanlardıń ideyalıq mazmunı búgingi kúnniń tilek-maqsetleri menen birge uyǵınlasadı. Qaharmanlıq dástanlardıń ózine tán ózgesheligi sonda, onda hár bir basqaharman qaytpas dáwjúrek, qorıqpas, dushpanına miyrimsiz, dosqa mehriban, el-jurtın janınan artıq súyetuǵın batır sıpatında súwretlenedi. Dástanlardadıǵı qaharmanlardıń obrazların tálim-tárbiya quralı sıpatında paydalanıw jaslardı hár tárepleme tárbiyalawda nátiyjelilikti támiyinleydi. Dástan qaharmanlarınıń úlgili háreketleri jaslar ushın tásirli boladı. Sebebi jaslar batır qaharman bolıw ármanında jasaydı. Olar qaharmanlıq, ádillik hám iygilikli ámellerdi xalıq ushın zárúr dep biledi. Watan mápi jolında xızmet etiwdi qáleydi.

Qaraqalpaq xalıq dóretpeleri tiykarında jaslarda ruwxıy, ádep-ikramlıqqa tárbiyalawda tómendegilerdi atap ótiw maqsetke muwapıq:

Birinshiden, xalıq dóretpelerinde jaslardı ruwxıy, ádep-ikramlıqqa tárbiyalaw dástúrleri túrli mazmunda ańlatılǵan bolıp, olar jámiyetlik-siyasiy hám tariyxıy derekler tiykarında sáwlelendirilgen.

Ekinshiden, xalıq dóretpeleriniń hár bir tarawında ruwxıy, ádep-ikramlıq tárbiyasına ayırıqsha itibar qaratılǵan.

Xalıq dóretpeleriniń bul dárejedeǵi tásir kúshi, onıń jasawshańlıǵı, tárbiyalıq dereklerde bay ekenligi itibarǵa ılayıq. Atap aytqanda:

- xalıq dóretpeleriniń sheksizligi, tásirsheńligi, kóp qırlılıǵı hám tereń mániligi;
- xalıq dóretpeleriniń tikkeley xalıq tárepińen ásirler dawamında jaratılǵanlıǵı hám turmıslıq tájiriybelerdi hár tárepleme óz ishine qamtıp alǵanlıǵı;
- xalıq dóretpeleriniń ulıwma insanıyılıq maqsetlerge qaratılǵanlıǵı menen ózine tán áhmiyetke iye ekenligin kórsetiw maqsetke muwapıq.

Qaraqalpaq xalıq dóretpeleri óziniń tarmaqları, tárbiyalıq kózqaraslarǵa baylıǵı, mazmunı jaǵınan jetikligi, ózine tán mazmunǵa iye ekenligi menen háwes etse arziyтуǵın ullanı miyras bolıp tabıladı. Sol kózqarastan búgingi kúnde tálim-tárbiyanıń nátiyjeliligine erisiwde shańaraq hám bilimlendiriw mákemelerinde xalıq dóretpeleriniń úlgilerinen paydalanıw úlken áhmiyetke iye.

Sonı ayırıqsha atap ótiw zárúr, qaraqalpaq xalıq dóretpeleriniń hár bir tarawı tárbiyanıń ulıwma ózgesheliklerin sáwlelendiriw menen birge, jaqsılıq, miyrim-shápáát, adamgershilik hám gózzallıqtı hár qıylı mısallarda kórsetiw, oǵan beyimlestiriw sıyaqlı qásiyetke iye. Qaraqalpaq xalıq dóretpelerinde jámlengen xalqımızdın ásirler dawamındaǵı turmıslıq tájiriybeleri jaslardın ruwxıy, ádep-ikramlıq pazıyletin pawajlandırıwda tiykarǵı tárbiya quralı sıpatında xızmet etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Tájimuratov A. Qaraqalpaq xalıq pedagogikası. N.: Qaraqalpaqstan, 1996. - 140 b.
2. Толстов С.П. Основные итоги и очередные задачи изучения истории и археологии. Каракалпакии и каракалпаков. Бюллетень АН УзССР, 1945, № 9-10, с. 13.
3. Ayımbetov Q. Xalıq danalıǵı.-N.: Qaraqalpaqstan, 1988. – 492 b.
4. Dáwqaraev N. Shıǵarmalarınń tolıq jıyındısı. 2 tom. N., 1977. – 356 b.
5. Munavvarov A.K. Oıla pedagogikası. T.: O‘qıtuvchi. 1994. -112 b
6. Qaraqalpaq folklorı. Kóp tomliq. VI tom. Qırıq qız dástanı. N., 1980. –463b.